

ENERGETIKA AUDITLARI

Abdurahmonov Ahrorbek Alisherbek o`g`li

AndMI, TJICHAB yo`nalishi talabasi

E-mail: abdurahmonovahrorbek02@gmail.com

[Tel:+998907570383](tel:+998907570383)

Adahamov Izzatbek G`ayratjon o`g`li

AndMI, TJICHAB yo`nalishi talabasi

E-mail: abdurahmonovahrorbek02@gmail.com

[Tel:+998944689070](tel:+998944689070)

Hamraqulov Hotambek Xakimjon o`g`li

“Mashinasozlik ishlab chiqarishini avtomatlashtirish”

kafedrasida o`qtuvchisi

Energiya tejamkorligi iqtisodiyotining barcha sohalarida, yoqilg`i-energetik majmua, sanoatning energiya sig`imli sohalarida. Kommunal-maishiy sektor, qishloq xo`jaligi va elektrlashtirilgan transportni qo`shib hisoblaganda, energiya samarador texnologiyalarga o`tishni bildiradi. Energiya tejamlash energiyani olish, o`zlashtirish va taqsimlashning barcha zvenolarida - birlamchi energiya resurslarini qazib olishdan, to oxirgi iste`molchilar tomonidan energiyaning barcha turlarini iste`mol qilishgacha energiyadan ratsional foydalanishni bildiradi. [1]

Bu muammolarni yechish yo`li, o`z ichiga quydagilarni oladi: energiyani ishlab chiqarish, uzatish, taqsimlash va iste`mol qilishning samarador texnologiyalari; tiklanuvchi energiya manbalaridan maksimal foydalanish; yoqilg`i, issiqlik va elektr energiya solishtirma sarfini pasaytirishni ta`minlaydigan yangi texnologiya va jihozlarni tatbiq etish; mavjud jihozlarni takomillashtirish va modernizatsiyalash; barcha ikkilamchi energetika resurslaridan keng foydalanish. yoqilg`ining qimmat turlarini arzonlari bilan almashtirish va h.k.

Energetika auditi - bu energiya manbalari va uning ishlab chiqarayotgan mahsulot birligiga solishtirma iste'moli to'g'risida axborot yig'ish maqsadida korxonani tekshiruvdan o'tkazishdir. Energetika auditi energetika menejmentining asosiy qurolidir. [2]

1-rasm. Energetika.

Tekshirish bo'yicha ishlarni yengillatish uchun odatda oldindan barcha energetik ko'zdan kechirishda zarur axborot yoritilishi kerak bo'lgan shakllarni tayyorlab qo'yiladi. Energetika auditi obyektlari quyidagilardir:

1. Bug' tizimlari.
2. Siqilgan havo tizimi.
3. Suv ta'minoti.
4. Qozon qurilmalari.
5. Pechlar.
6. Boyler (markazlashtirilgan isitish sistemasida suv isitiladigan qurilma)
7. Havoning kondensatsiyasi tizimlari, isitish va shamollatish.
8. Yoritish.
9. Elektr uskunalari.
10. Binoiar.

Energetik ko'zdan kechirish jarayoni quyidagi bosqichlarni o'z ichiga olishi kerak:

- 1) texnik dasturni ishlab chiqish;
- 2) texnik dastur doirasida energetik ko‘zdan kechirishni o‘tkazish;
- 3) ko‘zdan kechirish natijalariga ishlov berish va tahlili;
- 4) issiqlik energetika resurslarini tejash bo‘yicha tadbirlarni ishlab chiqish;
- 5) energetik pasportni tuzish. [3]

2-rasm. Energetika auditlari.

Energetik ko‘zdan kechirishni o‘tkazganda turli sharoit va omillarni hisobga olish kerak:

- korxonaning qaysi sohaga tegishli ekanligi;
- korxonaning funksional xususiyatiari (energiya resurs iste‘molchisining yoki energiyani ayrim turlarini ishlab chiqaruvchini);
- faqat o‘z ehtiyojlari uchun energiya resurslardan foydalanish uchunmi yoki boshqa iste‘molchilarga issiqlik va elektr energiyani uzatish bo‘yicha xizmatlar ko‘rsatilayotganligi uchun;

Hozirgi paytda bizning mamlakatda energiya auditi Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 7 avgustdagi 164-sonli «Iste‘mol etilayotgan yoqilgi - energetika resurslarini energetik ko‘rikdan o‘tkazish va ekspertizasini o‘tkazish qoidalari» qaroriga muvofiq amalga oshiriladi.

Energetik ko‘rikdan o‘tkazish natijalari bo‘yicha kerakli texnik hisob tuzilib, uning asosida yoqilg‘i-energetika resurslarining iste‘mol qilishning optimal rejimi

hamda energiya tejamlash bo'yicha dastur ishlab chiqiladi va uning bajarilishi keyingi energetik ko'rikdan o'tkazilgunga qadar nazorat va tahlil qilinadi. [4]

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi 2-tom, Toshkent, 2001-704(340) bet.
2. Internet ma'lumoti. Manba: <https://e-library.namdu.uz/30> Техника
фанлар/Energiya tejamkorlik asoslari. Xoshimov F. A.pdf
3. Internet ma'lumoti. Manba: [Energiya - ... potentsial va kinetik energiya. fizika energiya nima? \(delachieve.com\)](#)
4. Иминов Ш. Ж. Алтернативное топливо на основе оргонике , Тошкент, 2013. - 260 бет.